

ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАВ'ЯРНІ

Кішенець Ольга Костянтинівна ¹,
Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, kishenetsolya11@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну, член Співки дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. У статті досліджуються особливості сучасної візуальної ідентифікації. Розглянуті питання створення і розробки фірмового стилю, основні завдання і концепція. Узагальнено технічне завдання на розробку системи візуальної ідентифікації бренду. Визначено елементи і носії графічного фірмового стилю організації. Пояснюється вплив соціальної мережі на формування візуальної частини бренду.

Ключові слова: візуальна ідентифікація, фірмовий стиль, кав'ярня.

Кав'ярні на сьогодні є прибутковим і популярним видом бізнесу. Це затишне місце, де можна провести час із друзями або наодинці за філіжанкою запашної кави. Цей бізнес затребуваний, адже бажачі випити чашку ароматної кави будуть завжди. З кожним днем відкриваються нові такі заклади. Успіх цього бізнесу залежить, щонайменше, від трьох умов: якості кави, рівня сервісу і впізнаваності бренду.

Візуальна ідентифікація – це система візуальних елементів, що складається з фірмового знаку (логотипу), кольорів і типографіки, а також візуального ключа. Ці елементи мають бути послідовними й відображати ідентичність бренду – його історію, ідею, характер галузі та її відмінні риси від конкурентів (DaliWin, 2019). Сучасні кав'ярні обов'язково мають індивідуальну систему візуальних елементів, які роблять їх впізнаваними серед інших кав'ярень.

Створення і розробка фірмового стилю, як поєднання естетичних принципів і функціональних завдань в одному виконанні, – невід'ємний етап формування бренду та позиціонування його на сучасному ринку, що реалізується через графічний дизайн (Курбан, 2014, с. 18).

Основним завданням фірмового стилю є визнання товару фірми впізнаваним і відмінним від товарів інших компаній, підвищує конкурентну перевагу, а також є захистом товару від підробки (Туэмлоу, 2014).

Концепція фірмового стилю бренду являє собою систему взаємопов'язаних ідей, асоціацій, образів і символів, ключових ознак бажаного іміджу. Як правило, концепція фірмового стилю відповідає характеру й асоціаціям організації-замовника та містить:

- опис того, які характерні риси, особливості діяльності організації замовника відображені у фірмовому стилі та яким чином;
- опис того, як фірмовий стиль організації-замовника співвідноситься з фірмовим стилем інших аналогічних організацій за принципом подібності та контрасту (Даниленко, 2009, с. 111).

На основі сформульованої концепції оформляється технічне завдання та розробляється система візуальної ідентифікації бренду – елементи й носії графічного фірмового стилю організації, а саме:

- елементи: логотип, фірмовий шрифт, фірмова колірна гамма (із зазначенням числових значень в системі RGB);
- носії:
 - корпоративна документація (візитки, бланки, конверти і тощо);
 - корпоративна атрибутика (форма, значки, пакування, календарі, сувеніри, подарунки, полиці);
 - поліграфія (каталоги, буклети, листівки, плакати тощо);
 - інші комунікації (преса, зовнішня реклама, ТБ, радіо, Інтернет);
 - банк образів (рекомендовані до використання в рекламних комунікаціях візуальні рішення).

Для багатьох людей соціальні мережі — частина повсякденного життя, а перегляд стрічки оновлень — найкомфортніший спосіб споживання контенту, саме тому соцмедіа є ключовим та пріоритетним інструментом комунікації бренду та його запам'ятовуваністю через візуальний стиль. Готуючи свій контент до публікації, варто пам'ятати, що більшість людей переглядають соціальні мережі переважно за допомогою програм на своїх мобільних телефонах. Тому матеріали мають бути підготовлені саме з точки зору мобільності їх прийому. Як правило, цей вміст переглядається поспіхом, коли споживач стоїть у черзі, в залі очікування або відпочиває від роботи. Ми розглядаємо соціальні мережі як тимчасовий плацдарм для розваг. Тому вміст, який ми представляємо, також повинен привабити їх візуальною формою. Форма публікацій має відповідати вимогам платформи, на якій вони розміщені. Крім того, вони повинні відповідати кожному сайту, публікації (DaliWin, 2019).

Таким чином, візуальна ідентифікація кав'ярні допомагає споживачам та партнерам організації сприймати та запам'ятовувати не тільки товари фірми, а й всю її діяльність та принципи роботи, також вона дозволяє протиставляти свою продукцію, діяльність продукції та діяльності конкуруючих компаній.

Літературні джерела

1. Даниленко, В. (2009). Дизайн центрально-східної Європи: *Монографія*. Харків: ХДАДМ.
2. Курбан, О. В. (2014). Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій. *Інформаційне суспільство*, (19), С. 56-58. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2014_19_14
3. Туэмлоу, Э. (2014). *Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи*. Москва: Астрель, АСТ.
4. Як візуальна ідентифікація може допомогти вашому бізнесу | *DaliWin* (2019). Retrieved from: <https://dalistrategies.com/ua/yak-vizualna-identifikaciya-brendu-mozhe-dopomogti-vashomu-biznesu/>